

Hintergrund: Die problematische Nutzung digitaler Medien unter Jugendlichen bleibt auch nach der Pandemie eine gesellschaftliche Herausforderung (1). Trotz der Aufnahme der Gaming Disorder in den ICD-11 und der öffentlichen Diskussion des Themas ist die diesbezügliche gesundheitliche Aufklärung und Versorgung unzureichend. Die wissenschaftliche Einbeziehung von Betroffenen- und Expert:innenperspektiven in die Konzeption von Behandlungselementen ermöglicht eine weitere Differenzierung und Exploration des Phänomens; diese wurden im Rahmen eines geförderten Projektes erhoben, in dem Therapieelemente für ein entsprechendes Rehabilitationsprogramm entwickelt werden sollen.

Zielsetzung: Ziel ist, bestehende Störungsmodelle zum problematischen Umgang Jugendlicher mit digitalen Medien zu ergänzen und zu erweitern, um den versorgungsbezogenen Bedarf für Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten zu erfassen.

- Welche zentralen Herausforderungen im Umgang mit digitalen Medien beschreiben die Akteur:innen?

Methode: Es wurden telefonisch 7 Expert:innen-Interviews, 9 narrative Interviews mit betroffenen Eltern und 8 semistrukturierte leitfadengestützte Interviews mit betroffenen Jugendlichen geführt.

Die Wahl des methodischen Vorgehens liegt im Konzept der multiperspektivischen qualitativen Forschung begründet. Die Interviews wurden audiodigital aufgenommen, anonymisiert transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet.

Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der Einreichung liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor, folgende Ergebnisse werden erwartet: Die Expert:innen verweisen auf Komorbiditäten und die Relevanz einer fundierten Anamnese. Zentrales Thema ist die Gefahr von sozialen und emotionalen Sozialisationsdefiziten, die durch eine problematische Mediennutzung im Jugendalter entstehen oder verstärkt werden können. Digitale Medien sollten nicht pauschal dämonisiert, sondern als Teil der kulturellen und kommunikativen Realität anerkannt werden. Die Jugendlichen berichten von einem Zwiespalt in ihrem Medienverhalten: Sie verbinden damit intensive Emotionen und Kommunikation mit peers, wollen aber gleichzeitig auch weniger Zeit mit digitalen Medien verbringen. Die Coronapandemie als Beginn des problematischen Nutzungsverhaltens wird mehrfach genannt. Die Eltern wünschen sich mehr Unterstützung in der Medienerziehung. Sie berichten von Ohnmachtsgefühlen und Unsicherheiten darüber, welches Medienverhalten mit üblichen Pubertätsschwierigkeiten zusammenhängt und welche professionelle Hilfe erfordert. Die Eltern und Expert:innen benennen fehlende Versorgungsangebote.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Versorgung von Jugendlichen mit problematischem Medienverhalten erfordert mehr Aufmerksamkeit. Ein ambulantes und/oder stationäres Rehabilitationsprogramm, das sich empathisch auf die inneren Konflikte der Jugendlichen bezieht und von geschultem und informiertem Fachpersonal durchgeführt wird, kann Teil eines nachhaltigen (präventiven) Versorgungsangebots sein. Zentral ist dabei auch der Einbezug von Sorgeberechtigten.

Quellenangaben:

1 Wiedemann, H., Thomasius, R., Paschke, K. (2025). *Problematische Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Ergebnisbericht 2024/2025. Ausgewählte*

Ergebnisse der siebten Erhebungswelle im September/Oktober 2024. DAK-Gesundheit.
Verfügbar unter: www.dak.de/mediensucht.